

3. A method of increasing of the anti-inflammatory activity of grugs in soft dosage form: Pat 77777 Ukraine: IPC A61K9 / 06 A61K 33/38, A61P 29/00; No. u 2012 10159; decl. 08/27/2012; publ. 02/25/2013, Bull. No. 4. 4 p. (in Ukrainian)
4. Stefanov A.V. 1998, Bioscreening. Medicines, Kiev: Avicenna, 189 p. (in Russian).
5. Shcherban N.G., Horbach T.I., Huseva N.R. 2004, Laboratory methods for studying of the state of the antioxidant system of the body and the level of lipid peroxidation. Guidelines for doctoral candidates, postgraduate students, master candidates, Kharkov: KhDMU;. 36 p. (in Russian).
6. Hlants S. 1998, Biomedical statistics, M.: Praktika, 459 p. (in Russian).

*Впервые поступила в редакцию 23.02.2020 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 616-002-036.12-084-085.37-092.9 (043.3)
<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3967612>

ОБҐРУНТУВАННЯ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ГЛЮКОЗАМІНІЛМУРАМІЛДИПЕПТИДУ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ХРОНІЧНОГО ЗАПАЛЕННЯ

Шевченко О.М., Бібіченко В.О.

Харківський національний медичний університет

ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЛЮКОЗАМИНИЛМУРАМИЛДИПЕПТИДА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ХРОНИЧЕСКОГО ВОСПАЛЕНИЯ

Шевченко А.Н. , Бибиченко В.А.

Харьковский национальный медицинский университет

RATIONALE FOR THE USE OF GLUCOSAMINYLMURAMYL DIPEPTIDE FOR THE PREVENTION OF CHRONIC INFLAMMATION

Shevchenko A. N., Bibichenko V. A.

Kharkiv National Medical University

Summary/ Резюме

In the experiments in rats, a model of secondary chronic inflammation presents a pathogenetic justification for the use of glucosaminylmuramyl dipeptide for the prevention of chronic inflammation. The regularities of changes in the reactions of the blood system were revealed: cell-tissue dynamics of the inflammation center, cellular composition of the inflammation center, bone marrow hematopoiesis, leukocyte reaction, content of proinflammatory and anti-inflammatory cytokines in peripheral blood, in the dynamics of secondary chronic inflammation, which is on the background of the introduction of glucosaminylmuramyl dipeptide. The use of glucosaminylmuramyl dipeptide in chronic inflammation will improve the prevention and pathogenetic therapy of chronic inflammation.

Key words: *secondary chronic inflammation, inflammation site, bone marrow, peripheral blood, glucosaminylmuramyl dipeptide*

У досліджах на щурах на моделі вторинно хронічного запалення наведено пато-

генетичне обґрунтування використання глюкозамінілмураміл-дипептиду для профілактики хронічного запалення. Виявлено закономірності змін реакцій системи крові: клітинно-тканинну динаміку вогнища запалення, клітинний склад вогнища запалення, кістково-мозкове кровотворення, лейкоцитарну реакцію, вміст прозапальних та протизапальних цитокінів у периферичній крові, у динаміці вторинно хронічного запалення, що перебуває на тлі введення глюкозамінілмурамілдипептиду. Застосування глюкозамінілмурамілдипептиду при запаленні, яке хронізується, буде сприяти удосконаленню профілактики та патогенетичної терапії хронічного запалення.

Ключові слова: вторинно хронічне запалення, вогнище запалення, кістковий мозок, периферична кров, глюкозамінілмурамілдипептид.

На модели вторично хронического воспаления представлено патогенетическое обоснование использования глюкозаминилмурамил-дипептида для профилактики хронического воспаления. Выявлены закономерности изменений реакцией системы крови: клеточно-тканевую динамику очага воспаления, клеточный состав очага воспаления, костно-мозговое кроветворение, лейкоцитарную реакцию содержания провоспалительных и противовоспалительных цитокинов в периферической крови, в динамике вторично хронического воспаления, протекающего на фоне введения глюкозаминилмурамилдипептида. Применение глюкозаминилмурамилдипептида будет способствовать совершенствованию профилактики и патогенетической терапии хронического воспаления.

Ключевые слова: вторично хроническое воспаление, очаг воспаления, кост-

ный мозг, периферическая кровь, глюкозаминилмурамилдипептид.

Запалення становить основу більшості хвороб людини. Медична й соціальна значущість запальних захворювань із кожним роком зростає в усьому світі. Гострі запальні процеси зустрічаються все частіше і частіше набувають затяжного характеру. Одночасно зростає кількість первинно хронічних запальних захворювань [1-3].

Хронічне запалення є ключовою патогенетичною основою великої кількості захворювань, таких як атеросклероз, ожиріння, рак, хронічне обструктивне захворювання легень, бронхіальна астма, нейродегенеративні захворювання, розсіяний склероз, ревматоїдний артрит та інших [3-5]. Старіння також асоційоване з системним хронічним запаленням низької активності. Був навіть створений термін “inflammaging”, що відображає провідну роль запалення у процесі старіння [6, 7].

Водночас механізми хронічного запалення вивчені недостатньо. Незважаючи на велику кількість досліджень, присвячених хронічним запальним захворюванням, загальна патологія і профілактика хронічного запалення досліджуються недостатньо.

На відміну від гострого запалення, при якому у вогнищі запалення переважають нейтрофіли, при хронічному запаленні вогнище інфільтровано насамперед макрофагами й лімфоцитами. Механізми трансформації “нейтрофільного” запалення в “лімфоцитарно-макрофагальне” на сьогодні є предметом багатьох досліджень [3,8]. Фізіологічно, така трансформація необхідна для заміни деструктивних властивостей нейтрофілів на регенеративні властивості самих макрофагів і фібробластів [3]. Однак при хронічному запаленні альтеруючі властивості клітин переважають над регенеративними, що запобігає нормальній фізіології запалення [9].

Головною ланкою патогенезу запалення є медіаторна регуляція. Серед медіаторів запалення особливе місце посідають цитокіни, оскільки вони визначають події у вогнищі запалення та запускають системні прояви процесу за рахунок залучення імунної та інших систем [3, 10].

Цитокіни продукуються переважно моноцитами, макрофагами та

T-лімфоцитами і тому розподіляються на монокіни і лімфокіни. Умовно їх поділяють на прозапальні і протизапальні.

Порушення в процесі медіаторної регуляції запалення може мати місце внаслідок генетично-обумовлених причин. Так, дефіцит TNF- α -induced

protein-2 (TIPE2), що за нормальної експресії пригнічує диференціацію лімфоцитів, спричиняє до гіперінфільтрацію різних тканин організму активними лімфоцитами й макрофагами, результатом чого є генералізація запалення [11].

Однак порушення медіаторної регуляції може мати місце і в тканинах без генетичних дефектів. Дослідження цитокінового профілю у вогнищі запалення є предметом багатьох досліджень останніх років. Це обумовлено перш за все розвитком сучасної фармакології, що дозволяє заблокувати дію певних цитокінів як системно, так і локально.

Тому актуальним залишається патогенетичне обґрунтування можливості використання інших гемомодуляторів для профілактики хронізації запалення, які стимулюють синтез цитокінів, впливають на вміст їх у периферичній крові. Зокрема, ми зупинили свій вибір на глюкозамінілмураміддипептиді (N-ацетилглюкозамініл-1-4-N-ацетил-мура-моїл-L-аланіл-D-ізоглутаміні), який стимулює функціональну активність макрофагів та синтез цитокінів. Він застосовується в комплексній терапії імуноде-

фіцитних станів при хронічних в'яло протікаючих рецидивуючих інфекційно-запальних захворюваннях різної локалізації [12].

Але можливість використання глюкозамінілмураміддипептиду для профілактики хронічного запалення не вивчалася.

Мета дослідження

Обґрунтування можливості використання глюкозамінілмураміддипептиду для профілактики хронічного запалення.

Матеріали та методи

Експериментальне дослідження проведено на 132 щурах-самцях лінії WAG масою тіла 180-200г. Контролем для природнього перебігу запалення були інтактні щури. Контроль для запалення на тлі введення глюкозамінілмураміддипептиду — щури, яким вводили препарат без подальшого викликання запалення.

Моделлю запалення було карагіненове хронічне асептичне запалення, спричинене внутрішньом'язовим введенням в ділянку стегна 10 мг л-карагінену (Sigma, США) в 1 мл ізотонічного розчину хлориду натрію [13].

Тварин забивали на 6-ту годину, 1-у, 2-у, 3-ю, 5-у, 7-у, 10-у, 14-у, 21-у і 28-у добу запалення.

У докладній динаміці запалення, починаючи з 6-ої год. до 28-ї доби, досліджували реакції системи крові: клітинно-тканинну динаміку вогнища запалення, клітинний склад вогнища запалення, кістково-мозкове кровотворення, лейкоцитарну реакцію й концентрацію цитокінів у сироватці крові.

Глюкозамінілмураміддипептид вводили під шкіру спини щурам у дозуванні 0,1 мг 0,5 мл ізотонічного розчину натрію хлориду щодня протягом усього експерименту. Дозу для щурів визначали за константою біологічної активності за формулою Риболовлева [14, 15].

Статистичне опрацювання результатів проводили за критерієм Стьюдента [16].

Результати та їх обговорення

Клітинно-тканинна динаміка за звичайного перебігу запалення і за запалення на тлі введення глюкозамінілмураміддипептиду майже ідентична, морфологічні зміни розвиваються приблизно в одні і ті ж терміни з невеликою різницею в інтенсивності процесу. Так, при запаленні на тлі введення глюкозамінілмураміддипептиду в термін спостереження на 2-у добу спостерігаються зміни більш схожі з такими на 3-ю добу спостереження при звичайному перебігу запалення — зниження кількості нейтрофілів і осередкове розрідження клітинної щільності в центральних ділянках запального інфільтрату в прошарках пухкої волокнистої в процесі дезорганізації сполучної тканини між пучками м'язових волокон. Однак на

3-ю добу при запаленні на тлі введення глюкозамінілмураміддипептиду морфологічні зміни стають ідентичними таким при звичайному перебігу запалення в цей же термін.

Початок формування гранульом як за звичайного перебігу запалення, так і при запаленні на тлі введення глюкозамінілмураміддипептиду відбувається в одні і ті ж терміни — на 5-у добу. Поетапні зміни в гранульомах також відбуваються в одні і ті ж терміни, однак при запаленні на тлі введення глюкозамінілмураміддипептиду в цілому відзначено більшу кількість лімфо-макрофагальних елементів, клітин фібробластичного ряду й більш виражене колагеноутворення.

При вивченні клітинного складу центру вогнища запалення спостерігається значний протизапальний ефект глюкозамінілмураміддипептиду за карагіненового запалення. Цей ефект відзначається з боку різних складових

клітинно-тканинної реакції вогнища запалення: лейкоцитарної інфільтрації, проліферації сполучнотканинних елементів. При цьому зберігається інфільтрація запальної тканини гранулоцитами. Інфільтрація іншими лейкоцитами підвищується в різні терміни запалення й знижується в більш пізні. Виражена інфільтрація в ранні терміни викликає посилення ефективності елімінації флогогену, у зв'язку з цим зменшується подальший перебіг запалення, що супроводжується зниженням подальшої інфільтрації. Застосування глюкозамінілмураміддипептиду також стимулює накопичення макрофагів, тканинних базофілів, фібробластів у початкові терміни запалення, що сприяє більш вираженій репарації у гострий період запалення й зниження розвитку сполучної тканини у період вираженої хронізації процесу.

На периферії вогнища запалення при звичайному запаленні порівняно з центром менше виражена інфільтрація нейтрофілами й еозинофілами, але значно більше — моноцитами й лімфоцитами. Плазматизація лімфоцитів виражена більше на периферії вогнища запалення. Реакція клітин сполучної тканини також більш виражена на периферії вогнища запалення у зв'язку з тим, що репаративні явища починаються з периферії вогнища і йдуть у напрямку до центру за рахунок сполучнотканинних елементів.

Таким чином, використання глюкозамінілмураміддипептиду впливає на вміст різних клітинних елементів, характерних для запальної реакції, а зміни клітинного складу вогнища карагіненового запалення на його периферії ідентичні з такими в центрі, однак менше виражені.

При запаленні на тлі застосування глюкозамінілмураміддипептиду порівняно з природнім перебігом процесу в ранні терміни запалення у вогнище ем-

іграє більша кількість лейкоцитів, порівняно з більш віддаленими термінами, оскільки їх виходить менша кількість. Показано також, що відбувається в ранні терміни більше вимивання клітин з кісткового мозку у кров, що більш істотно стимулює гемопоез, а в більш пізні терміни, які відповідають періоду хронізації запалення — менша активація гемопоезу.

Це, очевидно, пов'язано з тим, що посилена еміграція лейкоцитів у вогнище запалення в початкові строки процесу забезпечує більш ефективну боротьбу з флогогеном і, відповідно, меншу хронізацію процесу.

Застосування глюкозамінілмураміддипептиду спричиняє зниження хронізації запалення за рахунок більшої активації гемопоезу, і, отже, надходження лейкоцитів у кров і вогнище в початкові терміни запалення.

Результати досліджень кістково-мозкового кровотворення в динаміці вторинно хронічного запалення показують, що застосування глюкозамінілмураміддипептиду призводить до зменшення хронізації процесу, що показує доцільність використання його для профілактики хронічного запалення.

При запаленні на тлі застосування глюкозамінілмураміддипептиду на відміну від природнього перебігу запалення зменшення загальної кількості лейкоцитів спостерігається на 5-у і 14-у добу, що пов'язано з посиленням виходом лейкоцитів у вогнище запалення. Спочатку запальна реакція більш виражена, ніж за природнього перебігу запалення, на 28-у добу — менша. Посилене залучення лейкоцитів до 14-ї доби, очевидно, спричиняє більшу елімінацію флогогену в цей період і зниження потреби в лейкоцитах пізніше в період хронізації запалення, що свідчить про зменшення хронізації, тобто про зниження глюкозамінілмураміддипептидом хроні-

зації запалення.

Виходячи з показників лейкоцитарної реакції периферичної крові в динаміці карагієнового вторинно хронічного запалення, застосування глюкозамінілмураміддипептиду призводить до зниження хронізації процесу, що свідчить про можливість використання препарату для профілактики хронізації запалення.

Відмічається фазний характер змін концентрацій ФНП-б при звичайному перебігу запалення.

При вторинно хронічному запаленні на тлі введення ГМДП концентрація ФНП-б в крові до 6-ї години істотно не відрізняється від контролю. У подальші терміни спостерігається хвилеподібна зміна концентрації ФНП-б в крові.

Порівняно з природнім перебігом запалення концентрація ФНП-б в крові при запаленні на тлі застосування глюкозамінілмураміддипептиду достовірно більша з 6-ї години по 3-ю добу відповідно в 1,064 рази $p < 0,05$,

в 1,31 рази ($p < 0,001$), 2,00 рази ($p < 0,001$), 1,44 рази ($p < 0,001$).

На 5-у і 6-7-у добу відзначається зниження концентрації ФНП-б на тлі застосування глюкозамінілмураміддипептиду порівняно з природнім перебігом запалення відповідно в 1,82 рази ($p < 0,001$), 1,61 рази ($p < 0,001$). З 10-ї до 28-ї доби спостерігаємо достовірне зниження концентрації ФНП-б на тлі застосування глюкозамінілмураміддипептиду, відповідно в 1,42 рази ($p < 0,001$), 1,55 рази ($p < 0,001$), 1,68 рази ($p < 0,001$), 1,89 рази ($p < 0,001$).

За вторинно хронічного запалення на тлі введення глюкозамінілмураміддипептиду концентрація ІЛ-2 також змінюється хвилеподібно. До

6-ї години спостерігаємо достовірне підвищення концентрації ІЛ-2 порівняно з контролем в 1,33 рази ($p < 0,001$). Перша хвиля підвищення кон-

центрації

ІЛ-2 спостерігається з 1-ї до 3-ї доби, перевищуючи контроль відповідно в 3,06 рази, ($p < 0,001$), 4,46 рази, ($p < 0,001$), 4,93 рази ($p < 0,001$). На 3-ю добу спостерігається пік підвищення концентрації ІЛ-2, так що в ці ж терміни ми спостерігаємо достовірне підвищення концентрації ІЛ-2 порівняно з попередніми термінами відповідно в 2,30 рази ($p < 0,001$), в 1,46 рази ($p < 0,001$), в 1,11 рази ($p < 0,001$).

Порівняно з природнім перебігом запалення концентрація ІЛ-2 у крові при запаленні на тлі застосування глюкозамінілмураміддипептиду була на 6-й годині достовірно знижена в 1,11 рази ($p < 0,05$).

З 1-ї до 3-ї доби концентрація ІЛ-2 в крові на тлі застосування глюкозамінілмураміддипептиду була достовірно вища відповідно в 1,38 рази ($p < 0,001$), 1,17 рази ($p < 0,001$), в 1,09 рази ($p < 0,001$) порівняно зі звичайним перебігом запалення.

З 5-ї до 7-ї доби спостерігаємо зниження концентрації ІЛ-2 в крові на тлі застосування глюкозамінілмураміддипептиду відповідно в 1,19 рази ($p < 0,001$), 1,26 рази ($p < 0,001$).

На 10-у і 14-ту добу концентрація ІЛ-2 в крові на тлі застосування глюкозамінілмураміддипептиду не відрізняється від природнього перебігу запалення.

На 21-у і 28-у добу відзначаємо достовірне зниження концентрації ІЛ-2 в крові на тлі застосування глюкозамінілмураміддипептиду відповідно в

2,91 рази ($p < 0,001$) і 1,59 рази ($p < 0,001$) порівняно з природнім перебігом запалення.

За вторинно хронічного запалення на тлі введення глюкозамінілмураміддипептиду концентрація ІЛ-10 до 6-ї години істотно не відрізняється від контро-

лю. На 1-у — 2-у добу спостерігаємо достовірне зниження концентрації ІЛ-10 в периферичній крові на тлі введення глюкозамінілмураміддипептиду відповідно в 1,27 рази ($p < 0,001$) і 1,43 рази ($p < 0,001$) порівняно з контролем, а також відзначаємо зниження їх концентрації порівняно з попереднім терміном відповідно в 1,21 рази ($p < 0,001$) і 1,13 рази ($p < 0,001$).

До 3-ї доби концентрація ІЛ-10 наближається до вихідної, але все ж достовірно перевищує 2-у добу в 1,56 рази ($p < 0,001$).

Порівняно з природнім перебігом запалення концентрація ІЛ-10 в периферичній крові при запаленні на тлі застосування глюкозамінілмураміддипептиду на 6-у годину й 1-у добу була достовірно вища відповідно в 1,42 рази ($p < 0,001$), 1,35 рази ($p < 0,001$).

З 3-ї доби до 21-ї доби спостерігаємо підвищення концентрації ІЛ-10 у периферичній крові при запаленні на тлі застосування глюкозамінілмураміддипептиду порівняно з природнім перебігом запалення відповідно в 1,43 рази ($p < 0,001$), 2,28 рази ($p < 0,001$), 1,83 рази ($p < 0,001$), 1,54 рази ($p < 0,001$), 1,66 рази ($p < 0,001$), 1,62 рази ($p < 0,001$).

На 28-у добу при запаленні на тлі введення глюкозамінілмураміддипептиду концентрація ІЛ-10 знижується порівняно з природнім перебігом запалення в 1,04 рази ($p < 0,001$), що свідчить про зниження хронізації запалення [1].

Аналізуючи отримані результати, слід зазначити, що на тлі введення глюкозамінілмураміддипептиду до 28-ї доби знижується концентрація прозапальних цитокінів ФНП-б і ІЛ-2 і істотно збільшується концентрація протизапального цитокіну ІЛ-10. Як основний протизапальний цитокін ІЛ-10 пригнічує секрецію запальних цитокінів і послаблює їх негативні ефекти, блокує вихід

різних хемокінів нейтрофільними гранулоцитами, а також активацію циклооксигенази-2 і синтез простагландину E-2.

Висновки

Таким чином, як видно із вмісту цитокінів ФНП-б, ІЛ-2, ІЛ-10 у периферичній крові в динаміці карагієнового вторинно хронічного запалення, застосування глюкозамінілмураміддипептиду спричиняє зниження хронізації процесу, що сприятливо впливає на перебіг цього процесу і свідчить про можливість використання цього препарату для профілактики хронічного запалення.

Література

1. Клименко Н.А., Шевченко А.Н. Гематологические механизмы хронизации воспаления. — Харьков: ХНМУ; 2010. 88 с.
2. Черешнев В.А., Черешнева М.В. Иммунологические механизмы локального воспаления // Мед. иммунология. 2011. №6. С. 557–568.
3. White G.E., Iqbal A.J., Greaves D.R. CC chemokine receptors and chronic inflammation: therapeutic opportunities and pharmacological challenges *Pharmacol Rev.* 6 2013. “ Vol. 65. N 1. P.47–89. doi: 10.1124/pr.111.005074. Print 2013 Jan.
4. Buckley C.D., Barone F, Nayar S, Vijnzsch C, Saamaco J. Stromal cells in chronic inflammation and tertiary lymphoid organ formation. *Annu Rev Immunol.* 6 2015. 6 Vol. 33. P. 715-45. doi: 10.1146/annurev-immunol-032713-120252.
5. Fuentes E, Fuentes F, Palomo I. Mechanism of the anti-platelet effect of natural bioactive compounds: role of peroxisome proliferator-activated receptors activation. // *Platelets.* “ 2014. “ Vol. 25. N 7. P. 471–479. doi: 10.3109/09537104.-2013.849334.
6. Ferrucci L, Fabbri E. Inflammageing: chronic inflammation in ageing, cardiovascular disease, and frailty // *Nat Rev Cardiol.* 6 2018. “ Vol. 15. N 9. P. 505-522. doi: 10.1038/s41569-018-0064-2.
7. Haribabu B. Back to the future of targeting leukotriene B4 mediated inflammation. *Semin Immunol.* // 2017. 6 Vol.33. P.1-2.

doi: 10.1016/j.smim.-2017.09.010.

8. Gabay C. Interleukin-6 and chronic inflammation. *Arthritis Res Ther.* 2006. Vol. 8 Suppl 2: S3.
9. Oishi Y, Manabe I. Macrophages in inflammation, repair and regeneration. *Int Immunol.* “ 2018. 6 Vol. 30. N 11. doi: 10.1093/intimm/dxy054.
10. Васьянов Р.С., Стрельникова Ю.С. Патогенетична роль системи цитокінів при хронічному судомному синдромі // *Експерим. і клін. медицина.* 2016. №2. С. 36–40.
11. Goldsmith JR, Chen YH. Regulation of inflammation and tumorigenesis by the TIPE family of phospholipid transfer proteins. *Cell Moll Immunol.* 6 2017. 6 Vol.14. N 6. P. 482–487. doi: 10.1038/cmi.2017.4.
12. Несмеянов В.А. Механизм действия и клиническая эффективность иммуномодулятора глюкозаминилмурамил дипептида (ликопида) // *Клин. медицина.* 6 1997. 6 Vol.75. №3. P.11-15.
13. Клименко Н.А., Татарко С.В., Шевченко А.Н., Губина-Вакулик Г.И. Обоснование модели хронизирующегося (вторично хронического) воспаления // *Експерим. і клін. медицина.* 2007. № 2. С. 24–28.
14. Машковский М.Д. Лекарственные средства: пособ. для врачей 16-е изд., перераб., испр. и доп. М.: Новая волна; 2010. 1216 с.
15. Рыболовлев Ю.Р., Рыболовлев Р.С. Дозирование веществ для млекопитающих по константе биологической активности // *Журн. АМН. СССР.* 1979. №6. С. 1513-1516.
16. Лапач С.Н., Чубенко А.В., Бабич П.Н. Статистичні методи в медико-біологічних дослідженнях з використанням Excel. Київ: МОПОН; 2001. 408 с.

References

1. Klimenko N.A., Shevchenko A.N. Hematological mechanisms of chronic inflammation. - Kharkov: KhNMU; 2010.88 p.
2. Chereshev V.A., Cheresheva M.V. Immunological mechanisms of local inflammation // *Medical immunology.* 2011. No.6. S. 557–568. White G.E., Iqbal A.J., Greaves D.R. CC chemokine receptors and chronic inflammation: therapeutic

- opportunities and pharmacological challenges *Pharmacol Rev.* 6 2013. “ Vol. 65. N 1. P.47”89. doi: 10.1124/pr.111.005074. Print 2013 Jan.
3. Buckley C.D., Barone F, Nayar S, Вйнйzech C, Саамасо J. Stromal cells in chronic inflammation and tertiary lymphoid organ formation. *Annu Rev Immunol.* 6 2015. 6 Vol. 33. P. 715-45. doi: 10.1146 / annurev-immunol-032713-120252.
 4. Fuentes E, Fuentes F, Palomo I. Mechanism of the anti-platelet effect of natural bioactive compounds: role of peroxisome proliferator-activated receptors activation. // *Platelets.* “ 2014. “ Vol. 25. N 7. P. 471 6 479. doi: 10.3109/09-537104.-2013.849334.
 5. Ferrucci L, Fabbri E. Inflammageing: chronic inflammation in ageing, cardiovascular disease, and frailty // *Nat Rev Cardiol.* 6 2018. “ Vol.15. N 9. P. 505-522. doi: 10.1038/s41569-018-0064-2.
 6. Haribabu B. Back to the future of targeting leukotriene B4 mediated inflammation. *Semin Immunol.* // 2017. 6 Vol.33. P.1-2. doi: 10.1016/j.smim.-2017.09.010.
 7. Gabay C. Interleukin-6 and chronic inflammation. *Arthritis Res Ther.* 2006. Vol. 8 Suppl 2: S3.
 8. Oishi Y, Manabe I. Macrophages in inflammation, repair and regeneration. *Int Immunol.* “ 2018. 6 Vol. 30. N 11. doi: 10.1093/intimm/dxy054.
 9. Vastyanov R.S., Strelnikova Y.S. Pathogenetic role of the cytokine system in chronic convulsive syndrome // *Experimental and clinical medicine.* 2016. №2. Pp. 36 6 40.
 10. Goldsmith J.R., Chen Y.H. Regulation of inflammation and tumorigenesis by the TIPE family of phospholipid transfer proteins. *Cell Mollmmunol.* 6 2017. 6 Vol.14. N 6. P. 482 6 487. doi: 10.1038/cmi.2017.4.
 11. Nesmeyanov V.A The mechanism of action and clinical efficacy of the immunomodulator glucosaminylmuramyl dipeptide (lycopid) // *Clinical Medicine.* 6 1997. 6 Vol. 75. Number 3. P.11-15.
 12. Klimenko N.A, Tatarko S.V., Shevchenko A.N., Gubina-Vakulik G.I. Justification of the model of chronic (secondary chronic) inflammation // *Experimental and clinical medicine.* 2007. № 2. P. 24 6 28.
 13. Mashkovsky M.D. Medicines: benefits. for doctors. 16th ed., Rev., Rev. and add. M. .: New wave; 2010.1216 p.
 14. Rybolovlev Yu.R., Rybolovlev RS Dosage of substances for mammals according to the constant of biological activity // *Journal. AMS. USSR.* 1979. №6. P. 1513-1516.
 15. Lapach SN, Chubenko AV, Babich PN Statistical methods in biomedical research using Exel. Kyiv: MORION; 2001. 408 p.
- Впервые поступила в редакцию 25.02.2020 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования*